

Nota Editorial

A nossa missão é tornar a ciência acessível a todos, independentemente de sua formação ou nível de escolaridade. Acreditamos que a ciência é para todos e que todos podem beneficiar de uma melhor compreensão do mundo que nos rodeia [1].

Nesta revista serão publicados artigos sobre os mais diversos temas da ciência e da tecnologia, abrangendo um amplo espectro de disciplinas, incluindo, mas não se limitando a: Física, Química, Matemática, Biologia, Genética, Ciências da Terra, da Saúde e do Ambiente, bem tópicos nas áreas das tecnologias de informação, médica, energias, transportes, comunicações, mar, espacial, agricultura e ambiental entre outras.

O nosso objetivo é fornecer uma plataforma para docentes, investigadores e estudantes compartilharem seu trabalho com um público mais amplo e incentivar o diálogo e a colaboração entre disciplinas.

Na *Sciences4All-Divulgação de Ciência e Tecnologia* acreditamos que a divulgação do conhecimento científico é essencial para o progresso e a inovação. Ao tornar a investigação e o conhecimento científico acessível a um público mais vasto promove-se a aproximação do grande público à ciência e à tecnologia.

Reconhecemos que existem muitos desafios para comunicar e divulgar a ciência e a tecnologia de forma eficaz, desde logo devido à dificuldade de transmitir a mensagem [2]. No entanto, acreditamos que estes desafios podem ser superados através da colaboração, inovação e compromisso com a sociedade.

Esperamos que a *Sciences4All-Divulgação de Ciência e Tecnologia* sirva como um recurso valioso para qualquer pessoa interessada em ciência e tecnologia. Agradecemos comentários e sugestões para promover a disseminação do conhecimento científico e tecnológico.

A Equipe Editorial

Sciences4All - Divulgação de Ciência e Tecnologia

Referências

1. Beck, S., et al., *The Value of Scientific Knowledge Dissemination for Scientists – A Value Capture Perspective*. Publications, 2019. 7(3): p. 54.
2. Bucchi, M., *Facing the challenges of science communication 2.0: quality, credibility and expertise*. EFSA Journal, 2019. 17(S1): p. e170702.

Publicado: 6 de Outubro de 2023,

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8414006>

